

Е. А. УСАЧЕВА

Центральный филиал Российского государственного
университета правосудия имени В. М. Лебедева

E. A. USACHEVA

Central Branch of the Lebedev Russian State
University of Justice

ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ

THE CONCEPT OF “PEDAGOGICAL ACTIVITY” IN LEGISLATION AND LAW PRACTICE: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE CONTENT

Аннотация. Актуальность исследования связана с отсутствием единого подхода к квалификации педагогической деятельности в российском образовательном законодательстве и юридической доктрине.

Основная цель исследования — на основе результатов анализа законодательства и правоприменительной практики выявить и систематизировать юридические признаки и идентификационные критерии педагогической деятельности, установить взаимосвязь педагогического и юридического содержания исследуемого понятия.

Рассматриваемые проблемы: юридические признаки и идентификационные критерии педагогической деятельности в зависимости от отрасли применения и цели использования понятия.

Исследование основывается на диалектическом методе познания, использованы общенаучные, а также специальные методы.

Выводы: Юридическое содержание понятия «педагогическая деятельность» зависимо

Abstract. The relevance of the research is related with the lack of a unified approach to the qualification of pedagogical activity in Russian educational legislation and legal doctrine.

The main goal is to identify and to systematize the legal features and identification criteria of pedagogical activity, based on the results of the analysis of legislation and law practice, to establish the relationship between the pedagogical and legal content of this concept.

The problems under consideration: legal characteristics and identification criteria of pedagogical activity depending on the field of application and the purpose of using the concept.

The research is based on the dialectical method of cognition, using general scientific and special methods.

Conclusions. The legal content of the concept «pedagogical activity» depends on the industry

от отрасли применения и цели использования. В пенсионном законодательстве понятие «педагогическая деятельность» используется для цели защиты осуществляющих ее лиц от риска преждевременной утраты профессиональной трудоспособности; базовый квалификационный признак — повышенные психофизиологические нагрузки, формализованный идентификационный критерий — место работы и должность, субсидиарный оценочный критерий — характер выполняемых функций, условия и характер деятельности. В социально-трудовом законодательстве искомое понятие используется для характеристики трудовой функции с целью наделения педагогических работников специальным статусом, позволяющим обеспечить качество образовательного процесса. Базовый признак — непосредственное осуществление педагогической деятельности, формализованные идентификационные критерии — соответствие занимаемой им должности разделу I Номенклатуры должностей, состояние в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Понятие «педагогическая деятельность» в составе исключения из запрета на совмещение основной и дополнительной деятельности используется для обеспечения допуска компетентных лиц к социально-полезной деятельности. Формализованные идентификационные критерии не выработаны, дискреционная оценка производится правоприменителем ретроспективно при постановке вопроса о нарушении запрета.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогический работник, образование, обучение, воспитание, образовательный процесс, преподавательская деятельность, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие, педагог, трудовая функция

of application and the purpose of use. In the pension legislation the concept of «pedagogical activity» is used for the purpose of protecting those who carry it out from the risk of premature loss of professional work ability; the basic qualifying sign is increased psychophysiological stress, the formalized identification criterion is the place of work and position, the subsidiary evaluation criterion is the nature of the functions performed, the conditions and nature of the activity. In social and labor legislation the desired concept is used to characterize the labor function in order to give teaching staff a special status, which makes it possible to ensure the quality of the educational process. The basic sign is the direct implementation by the employee of pedagogical activity, formalized identification criteria - compliance of the position held by him with section I of the Nomenclature of positions, status in labor, service relations with an organization engaged in educational activities.. The concept of «pedagogical activity» as part of an exception to the prohibition on combining primary and secondary activities is used to ensure the admission of persons to socially useful activities. Formalized identification criteria have not been developed, a discretionary assessment is made by the law enforcer retrospectively when raising the issue of a violation of the prohibition.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical worker, education, training, upbringing, educational process, teaching activity, pedagogical process, pedagogical interaction, teacher, labor function.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Непрерывающийся на протяжении последних трех десятилетий поиск российской государственной парадигмы образования закономерно привел к развитию научных изысканий в этой области. Применительно к юридической доктрине отмечается рост внимания к проблемам

построения качественного и эффективно-го образовательного законодательства. Эту тенденцию усиливаю различные политические, экономические и социальные факторы действительности, постоянно актуализирующие задачу модернизации системы правового регулирования отношений в сфере образования. Одним из необходимых условий достижения обозначенной цели является наличие унифицированного

отраслевого понятийно-категориального аппарата. Между тем, даже беглый обзор законодательства показывает, что образовательное право изобилует терминами и понятиями, не имеющими устойчивой легальной или правоприменительной дефиниции. Такое положение дел обусловлено комплексной педагогико-юридической природой терминов, их междисциплинарным характером, выходящим не только вовне конкретной отрасли права, но и за пределы юридической науки в целом. Кроме того, большинство понятий отличается высокой содержательной субъективностью и лабильным объемом, их толкование является динамическим и осуществляется с учетом вектора развития общества и системы образования как его части, социально-экономических и иных ситуативных факторов, в условиях постоянной коррекции государственной, внутриорганизационной и авторской парадигмы образования. В число терминов, не имеющих устойчивой дефиниции, входит, в частности, понятие «педагогическая деятельность».

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Будучи относимым к различным научным отраслям (педагогика, психология, юриспруденция и др.), понятие «педагогическая деятельность» представляет собой многоаспектный предмет исследования.

Представители педагогической науки концентрируют свое внимание на оценке содержания педагогической деятельности с точки зрения ее качественных характеристик, результативности, функциональных компонентов [3].

Так, Е. Н. Верстукова [1], основываясь на трехшаговом анализе понятия «педагогическая деятельность», для идентификации деятельности в качестве педагогической предлагает ориентироваться на три показателя: профессиональная направленность,

специфика структурных компонентов, сущностное основание деятельности.

Ряд ученых определяет педагогическую деятельность через описание ее предмета (В. И. Гинецинский [2], Ю. В. Сенько [9] и другие). М. Д. Кудрявцев, Е. В. Павно и В. А. Шеслер исследуют педагогическую деятельность с точки зрения лежащей в ее основе парадигмы образования. Систематизируя сложившиеся в науке взгляды, названные ученые разделяют их на два подхода в зависимости от типа коммуникации: технократический и гуманитарный [4].

О. В. Любогор [5] и С. В. Матюшенко [6] уделяют внимание определению цели и результата педагогической деятельности. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев и Е. Н. Шиянов [8] характеризуют педагогическую деятельность во взаимосвязи с понятием «педагогический процесс».

Педагогическая доктрина, таким образом, сформировала достаточно широкую научную базу в части оценки содержания понятия «педагогическая деятельность». Результаты проведенных исследований, однако, нуждаются в осмыслении с учетом цели формулировки юридического понятия — выработки квалификационных признаков, позволяющих идентифицировать педагогическую деятельность вне связи с ее эффективностью. В настоящее время эта задача выполняется преимущественно усилиями правоприменительной практики, юридическая доктрина не содержит релевантных развернутых научных исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Если педагогический анализ имеет доктринальную основу, то юридическое исследование понятия «педагогическая деятельность» опирается на объективный предмет — нормативные акты, законопроекты, акты судов Российской Федерации различных уровней, иные официальные

документы (заключения комиссии Совета судей Российской Федерации по этике, разъяснения Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ).

Исследование основывается на диалектическом методе познания, при его проведении автором использованы общенаучные (обобщение и сравнение, логический и системный методы, метод комплексного анализа), а также специальные методы (техничко-юридический, формально-юридический, метод толкования правовых норм).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поиск отраслевой дефиниции понятия «педагогическая деятельность» необходимо производить с учетом его комплексной природы, при этом чрезмерно не расширяя границы анализа. Исходя из этих обстоятельств, мы кратко изложим результаты проведенного нами ранее исследования педагогического понятия «педагогическая деятельность» в объеме, достаточном для дальнейшего изучения его юридического содержания [10].

«Педагогическая деятельность» как категория педагогической науки определяется через специфику ее структурных компонентов (цель, предмет, субъектный состав), сущностное основание, профессионализм (воплощающийся в осознанности, целенаправленности и системности деятельности). Дефинитивное наполнение отличается субъективностью, низкой степенью конкретизации, прозрачностью границ, большим объемом понятия. Эти обстоятельства исключают возможность прямого использования педагогических компонентов понятия «педагогическая деятельность» для юридической квалификации. Субъективизм распространяется не только на понятие «педагогическая деятельность» в целом, но и на описание его структурных элементов.

Дефиницию «педагогическая деятельность» необходимо раскрывать во взаимос-

вязи с понятием «педагогический процесс» [7, с. 72–73], содержание которого в свою очередь определяется актуальной публичной (общественно-государственной) и частной (авторской) парадигмой образования (технократическая или гуманитарная) [9, с. 26; 4, с. 78–79]. Придерживаясь гуманистического подхода в отношении к взаимодействию участников педагогического процесса, под педагогической деятельностью как категорией педагогической науки предлагаем понимать профессиональную (осознанную, целенаправленную, системную) деятельность обучающего субъекта педагогического процесса, направленную на организацию, координацию и реализацию социального взаимодействия с обучающимся с целью интериоризации в его сознание содержания образования (знаний и опыта), передаваемого с использованием средств образования прямо или опосредованно, для дальнейшей обработки, использования, воспроизводства, а также самогенерации взглядов, позиций, знаний, умений и навыков.

Спецификой юридического понятия «педагогическая деятельность» является его прикладной характер и связанная с ним многоаспектность. Искомый термин без раскрытия его содержания используется в актах различной отраслевой принадлежности. В законотворческой деятельности предпринимались попытки разработать легальную дефиницию понятия «педагогическая деятельность»¹, а также унифицировать терминологический аппарат путем замены используемого рядом нормативных актов прилагательного «преподавательский» на

¹ Проект Федерального закона №492390-6 «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности. Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/492390-6> (дата обращения: 09.03.2025).

прилагательное «педагогический»², однако до настоящего времени они не увенчались успехом.

Пунктом 19 части 1 статьи 30 ФЗ «О страховых пенсиях»³ предусмотрены основания и условия назначения досрочной пенсии лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для детей. При этом в отсутствие легального определения педагогической деятельности задача выработки ее квалификационных признаков решается за счет подзаконного регулирования и формирования правоприменительных позиций.

Телеологическая база критериальной идентификации профессиональной деятельности в качестве педагогической для целей пенсионного обеспечения сформулирована Конституционным Судом РФ. В действующей системе пенсионного обеспечения установление льготных условий приобретения права на страховую пенсию по старости для лиц, осуществляющих педагогическую деятельность, направлено, главным образом, на защиту от риска утраты профессиональной трудоспособности ранее достижения общего пенсионного возраста. Поэтому право на досрочное пенсионное обеспечение связывается не с любой работой в образовательных учреждениях, а лишь с такой, при выполнении которой организм работника подвергается неблагоприятному воздействию различного рода факторов, обусловленных спецификой и характером профессиональной деятельности; при этом учитываются также и раз-

личия в характере труда, функциональных обязанностях лиц, работающих на разных должностях⁴.

Оценка условий и характера труда на предмет наличия в них перечисленных выше признаков и целесообразности отнесения соответствующей деятельности к педагогической относится к компетенции Правительства РФ, которое в соответствии с ч.2 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», утвердило Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для детей (далее — Список)⁵. Указанный акт применительно к пенсионному обеспечению конкретизирует не имеющие законодательного определения понятия «педагогическая деятельность» (путем указания на должность — раздел «Наименования должностей») и «учреждения для детей» (раздел «Наименование учреждений»). Таким образом решается задача объективизации критериев оценки харак-

² Проект Федерального закона №190648-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения ограничений для лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, а также должности государственной или муниципальной службы) // Система обеспечения законодательной деятельности. Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/190648-8> (дата обращения: 09.03.2025).

³ СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6965.

⁴ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Грековой Екатерины Александровны на нарушение ее конституционных прав положениями Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации: определение Конституционного суда РФ от 31 мая 2022 г. №1342-О // СПС Консультант Плюс.

⁵ О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. №781 // СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4393.

тера труда и функциональных обязанностей для их дальнейшего использования в правоприменительной практике⁶.

В то же время наличие устойчивых формализованных критериев идентификации деятельности в качестве педагогической не приводит к полной автоматизации процесса квалификации. В случае несогласия гражданина с отказом компетентного органа включить в педагогический стаж конкретный период работы вопрос о тождественности выполняемых работ, занимаемой должности, имеющейся профессии тем работам, должностям, профессиям, которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, решается судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (характера и специфики, условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им функциональных обязанностей по занимаемым должностям и имеющимся профессиям, нагрузки, с учетом целей и задач, а также направлений деятельности учреждений, организаций, в которых он работал и т.п.)⁷. При этом устанавливается именно функциональное соответствие работ, должностей, профессий дающим право на досрочное пенсионное обеспечение, но не тождественность наименований, а потому оценка характера выполняемой работы судом производится только в случае неправильного использования работодателем должности, не содержащейся в нормативно-правовых актах⁸.

⁶ Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 10 марта 2016 г. №АП16-37 // СПС Консультант Плюс; Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 8 февраля 2022 г. по делу № 88-1927/2022 // СПС Консультант Плюс.

⁷ О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2.

⁸ Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 8 февраля 2022 г. по делу № 88-1927/2022 // СПС Консультант Плюс.

Аналитика законодательства и правоприменительных позиций позволяет нам сформулировать следующие промежуточные выводы:

- 1) в пенсионном законодательстве понятие «педагогическая деятельность» используется для цели защиты осуществляющих данную деятельность лиц от риска утраты профессиональной трудоспособности ранее достижения общего пенсионного возраста;
- 2) в соответствии с данной целью сформулирован базовый отраслевой признак педагогической деятельности — повышенные психофизиологические нагрузки, связанные с неблагоприятным воздействием обусловленных спецификой и характером профессиональной деятельности факторов;
- 3) на основе базового признака пенсионное законодательство и отраслевая правоприменительная практика сформировали устойчивую систему формализованных идентификационных критериев педагогической деятельности — место работы и должность (соответствие Списку);
- 4) субсидиарный идентификационный критерий — функциональное соответствие работ, должностей, профессий дающим право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии со Списком — применяется только при условии неправильного использования работодателем должности, не содержащейся в нормативно-правовых актах, посредством ситуационной оценки характера выполняемых функций, условий и характера деятельности на их соответствие предусмотренным Списком должностям.

Понятие «педагогическая деятельность» имеет правовое значение и в контексте оценки правового статуса осуществляющего ее субъекта. Трудовое законодательство, и ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»⁹ (далее — Закон об образовании), устанавливая особенности регулирования труда отдельных категорий работников, оперируют понятиями «педагогическая деятельность» (ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Закона об образовании) и «педагогический работник» (ст. 331.1-336 ТК РФ, ст. 47-50 Закона об образовании), не определяя при этом ни их содержание, ни их соотношение¹⁰.

Понятие «педагогический работник», содержащееся в Законе об образовании, содержит указание на два детерминирующих признака:

- состояние в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность (место работы);
- выполнение обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (трудовая функция).

Специальный правовой статус педагогических работников носит комплексный характер и включает не только расширенные права и социальные гарантии, но и дополнительные обязанности и ограничения (в частности, прохождение аттестации, дополнительные основания прекращения трудового договора).

Должности педагогических работников, содержание их трудовой функции и должностные обязанности конкретизируются со-

ответственно в Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций (далее — Номенклатура должностей)¹¹, квалификационных характеристиках¹², профессиональных стандартах и квалификациях.

Релевантные подзаконные акты подразделяют работников образовательных организаций на три группы:

- 1) руководители;
- 2) собственно педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность:
 - профессорско-преподавательский состав;
 - иные педагогические работники;
- 3) административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал.

Логично предположить, что именно педагогические работники непосредственно осуществляют педагогическую деятельность. В отдельных профессиональных стандартах¹³ содержится указание на педагогическую деятельность как элемент трудовой функции, однако Единый квалификационный справочник должностей руководи-

⁹ СЗ РФ. 2012. №53 (часть I). Ст. 7598.

¹⁰ Еще больше расширяет и запутывает терминологический аппарат Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», возлагающий на Правительство РФ обязанность по обеспечению достижения определенного уровня заработной платы отдельных категорий работников. Указанный подзаконный акт использует понятие «педагогический работник» применительно к работникам образовательных учреждений общего образования и дошкольных образовательных учреждений, «преподаватели» и «мастера производственного обучения» применительно к работникам образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, «преподаватели» — к работникам образовательных учреждений высшего профессионального образования.

¹¹ Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций: постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 // СЗ РФ. 2022. №9 (часть I). Ст. 1341.

¹² Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н // Российская газета. 2010. №237; Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»: приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н // Российская газета. 2011. №101.

¹³ Педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования детей и взрослых, специалист в области воспитания.

телей, специалистов и служащих не использует данное обобщенное понятие для разграничения функционала должностей, соответствующая задача решается за счет подробного описания трудовой функции по каждой из них.

Системное изучение должностных обязанностей педагогических работников свидетельствует, с одной стороны, об их разнообразии, с другой — о наличии непоименованного, но явно прослеживаемого объединяющего критерия, позволяющего отграничить должности педагогических работников от должностей руководителей, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. Применительно к отдельным должностям он формулируется по-разному: обучение и воспитание (учитель), проведение учебных занятий (профессор, доцент и др.), обучение (преподаватель), воспитание (воспитатель), участие в реализации образовательной программы (педагог-библиотекарь), формирование и развитие у обучающихся конкретных навыков (инструктор по труду, педагог-психолог и др.). Консолидированный анализ описаний должностных обязанностей и трудовых функций педагогических работников, осуществляемый сквозь призму педагогического понимания термина «педагогическая деятельность», позволяет нам синтезировать единый признак реализуемой ими педагогической функции — педагогическое взаимодействие с обучающимися в рамках образовательного процесса, непосредственное осуществление педагогической деятельности.

В правоприменительной практике при определении социально-трудового статуса конкретного лица как педагогического работника оценивается соответствие занимаемой им должности разделу I Номенклатуры должностей (должности педагогических работников)¹⁴. Здесь прослеживается ана-

логия с формализованным идентификационным критерием «педагогической деятельности» в пенсионном законодательстве (с той лишь разницей, что вместо Списка используется Номенклатура должностей).

Номенклатурный перечень должностей в свою очередь сформулирован исходя из легального содержания термина «педагогический работник», раскрытого в Законе об образовании. В основе формализованного идентификационного критерия, таким образом, лежит базовый признак — трудовая функция по занимаемой должности, в состав которой у педагогического работника входит непосредственное педагогическое взаимодействие с обучающимися в рамках образовательного процесса, т.е. осуществление педагогической деятельности.

Подводя итог исследованию понятия «педагогическая деятельность» в социально-трудовом законодательстве, сформулирует краткое резюме:

- 1) в социально-трудовом законодательстве не сформулировано унифицированное понятие «педагогическая деятельность», данный термин используется во взаимосвязи с понятиями «педагогический работник», «образовательная деятельность», «обучение и воспитание»;
- 2) цель предоставления педагогическим работникам специального правового статуса — обеспечение качества образовательного процесса, соответственно, понятие «педагогическая деятельность» применительно к искомой отрасли имеет аналогичное телеологическое значение;
- 3) базовый признак должности педагогического работника — педагогическая трудовая функция — непосредственное осуществление работником педагогической деятельности; исходя из системного анализа содержащихся в подзаконных актах описаний должностных обязанностей и трудовых функций педагогических ра-

¹⁴ Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24 июня 2021 г. по делу № 88-

ботников, под «педагогической деятельностью» в смысле социально-трудового законодательства предлагаем понимать педагогическое взаимодействие с обучающимися в рамках образовательного процесса;

- 4) на основе базового признака социально-трудовым законодательством и правоприменительной практикой сформулирован формализованный идентификационный критерий педагогического работника, осуществляющего педагогическую деятельность — соответствие занимаемой им должности разделу I Номенклатуры должностей (должности педагогических работников).

Третий правовой аспект понятия «педагогическая деятельность» раскрывается в законодательстве о государственной службе. Предусматривая для ряда должностей запрет на совмещение службы с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, законодатель исключает из состава правоограничения осуществление педагогической, научной и иной творческой деятельности¹⁵, не раскрывая при этом содержание используемых понятий. Нарушение установленного запрета представляет собой дисциплинарный проступок. В отсутствие универсальных дефиниций существенная оценка характера осуществляемой конкретным лицом деятельности отнесена к дискреции правоприменителя — должностного лица или органа, уполномоченного на принятие решения о наложении дисциплинарных взысканий. Однако специфика службы и непубличный характер сведений о результатах служебных проверок препят-

ствуют обобщению результатов правоприменительной деятельности, согласованию позиций и подходов не только между различными ведомствами, но и в рамках конкретного органа. Таким образом, релевантные критерии для предварительной оценки и правовой квалификации характера деятельности в момент принятия сотрудником решения о согласии на ее осуществление отсутствуют, оценка производится исключительно ретроспективно при постановке вопроса о нарушении запрета, а квалификационная дискреция правоприменителя не имеет формальных ограничений¹⁶.

В отсутствие приемлемой для анализа базы правоприменительной практики полагаем возможным обратиться к исследова-

¹⁶ Еще большую путаницу в терминологический аппарат вносит использование рядом нормативных актов для описания исключений из правоограничений понятия «преподавательская деятельность». Предпринятая в законопроекте №190648-8 попытка унификации встретила сопротивление со стороны Правительства РФ и Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, отметивших нетождественность понятий «педагогическая деятельность» и «преподавательская деятельность», соотносимых между собой как целое и часть. Полагаем, что совокупное применение педагогического и юридического подхода к терминологическому толкованию обнаруживает спорность данного тезиса. Неясно, как именно Правительство РФ видит преподавательскую деятельность в чистом виде (без воспитательной, методической и организационной работы), как возможно ее осуществление без перехода к педагогической деятельности. Маловероятно также, что сохранение смежных терминов, ни один из которых не имеет легального определения и однозначного места в категориальной системе, пойдет на пользу отраслевому законодательству и практике. Сомнительным выглядит и вывод о сознательном характере использования термина «преподавательский» при описании исключений из запрета для отдельных должностей. Действительно, сложно предположить причину, по которой ограничения на занятие иной оплачиваемой деятельностью для муниципального служащего должны быть строже, чем для сотрудника органов прокуратуры, органов внутренних дел, государственных гражданских служащих. Бесспорно лишь то, что полная унификация понятийного аппарата предполагает внесение изменений и в Конституцию РФ (в части правоограничений для депутатов Государственной Думы).

¹⁵ См., например, ч. 5 ст. 4 ФЗ от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472; ч.5 ст. 5 ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №1. Ст. 15; ч.7 ст. 10 ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331; п.5 ч. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская юстиция. 1995. № 11 и др.

нию материалов этических профессиональных комиссий. Так, вопрос о возможности замещения конкретных должностей лицами в статусе судьи или судьи в отставке и квалификации предполагаемой к осуществлению деятельности как педагогической периодически становится предметом рассмотрения Комиссии Совета судей РФ по этике.

При уяснении содержания права судьи заниматься педагогической деятельностью комиссия исходит из понятий «образовательная деятельность» и «педагогический работник», определяемых Законом об образовании, а также из содержания Номенклатуры должностей. Осуществляемая судьей (в том числе судьей в отставке) деятельность соответствует понятию «педагогическая деятельность» и не является нарушением запрета на совмещение должности судьи с иной оплачиваемой деятельностью при соблюдении следующих условий:

1. Наименование должности соответствует Номенклатуре должностей. При этом позиция Комиссии Совета судей РФ по этике в отношении приемлемых для сопоставления разделов Номенклатуры является неустойчивой. В ряде заключений право заниматься оплачиваемой педагогической деятельностью связывалось только с должностями, занятие которых предполагает получение специального социально-трудового статуса педагогического работника (раздел I Номенклатуры должностей — должности педагогических работников)¹⁷. Однако позднее Комиссия пересмотрела свои взгляды и отметила, что понятие «педагогическая

деятельность» шире понятия «преподавательская деятельность», а потому работа на должностях, соответствующих разделу II Номенклатуры должностей, также не является нарушением запрета¹⁸.

2. Деятельность осуществляется в образовательных организациях любой формы собственности или на основании трудового договора с индивидуальным предпринимателем; осуществление деятельности в форме самозанятости (репетиторство) или в качестве индивидуального предпринимателя (предпринимательская деятельность) расценивается как нарушение запрета¹⁹.

Хотя разъяснения комиссий по этике дают нам некоторую пищу для размышления, при их оценке следует исходить из рекомендательного характера заключений. В конечном итоге судья (или любое лицо, занимающее должность с искомым запретом совмещения деятельности) на этапе принятия решения о занятии конкретным видом деятельности оценивает ее характер самостоятельно, в отсутствие сколь-либо устойчивых универсальных критериев и несет личную ответственность за свой выбор.

Право на осуществление педагогической деятельности как исключение из за-

¹⁷ О праве судьи, пребывающего в отставке, занимать должности инспектора учебной части, заведующего учебной частью в образовательной организации высшего образования: заключение комиссии Совета судей Российской Федерации по этике от 4 декабря 2019 г. № 14-КЭ // СПС Консультант Плюс.

¹⁸ О возможности замещения судьей, пребывающим в отставке, должности заместителя директора правового колледжа института права и управления, входящего в структуру государственного автономного образовательного учреждения высшего образования: заключение комиссии Совета судей Российской Федерации по этике от 24 января 2022 г. № 1-КЭ // СПС Консультант Плюс.

¹⁹ О праве судьи заниматься преподавательской деятельностью в области спорта в качестве индивидуального предпринимателя, сотрудника индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих образовательную деятельность: заключение Комиссии Совета судей Российской Федерации по этике от 4 декабря 2019 г. № 12-КЭ // СПС Консультант Плюс; О возможности занятия репетиторством судьей, пребывающим в отставке: заключение Комиссии Совета судей Российской Федерации по этике от 17 июля 2020 г. № 5-КЭ // СПС Консультант Плюс.

прета на совмещение основной деятельности с иной оплачиваемой предусмотрено и в составе правового статуса адвоката (п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвокат). Предлагая вариант толкования искомого понятия, Комиссия ФПА РФ по этике и стандартам в целом придерживается логики Комиссии Совета судей РФ по этике. Однако при этом ФПА РФ не ограничивается сопоставлением предполагаемых к занятию должностей с Номенклатурой, подвергая анализу также предусмотренный в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих состав должностных обязанностей по поименованной в запросе должности²⁰.

Таким образом, понятие «педагогическая деятельность» в составе исключения из запрета на совмещение основной и дополнительной деятельности обладает следующими квалификационными особенностями:

- 1) унифицированная дефиниция не сформулирована, единые критерии для предварительной оценки и правовой квалификации характера деятельности в момент принятия лицом решения о согласии на ее осуществление отсутствуют, дискреционная оценка производится правоприменителем ретроспективно при постановке вопроса о нарушении запрета;
- 2) цель использования понятия «педагогическая деятельность» в составе исключения из запрета на совмещение основной и дополнительной деятельности —

обеспечение допуска компетентных лиц к социально-полезной деятельности при одновременном сохранении возможности беспрепятственного выполнения ими основных обязанностей;

- 3) указанная цель использования понятия, на наш взгляд, допускает использование социально-трудовой дефиниции «педагогическая деятельность» и ее базового квалификационного признака для целей оценки осуществляемой деятельности с точки зрения соблюдения профессиональных запретов;
- 4) устойчивые формализованные идентификационные критерии педагогической деятельности как исключения из запрета на совмещение основной и дополнительной деятельности к настоящему времени не выработаны; толкование понятия «педагогическая деятельность» для обозначенных целей осуществляется в целом в социально-трудовом ключе сквозь призму понятия «педагогический работник»; сформулированные в заключениях позиции с точки зрения глубины анализа и широты толкования понятия можно сгруппировать в три подхода:
 - педагогической является деятельность, осуществляемая только на должностях педагогических работников (раздел I Номенклатуры должностей);
 - педагогической является деятельность, осуществляемая на любых должностях, предусмотренных Номенклатурой должностей;
 - педагогической является деятельность, осуществляемая на должностях педагогических работников (раздел I Номенклатуры должностей), если состав должностных обязанностей по искомой должности предполагает учебную работу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы. Понятие «педагогическая деятельность» имеет междисци-

²⁰ Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам применения пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката от 17 февраля 2017 г. № 05/17 // Документы ФПА РФ. Режим доступа: <https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/the-explanation-of-the-commission-of-the-federal-chamber-of-ethics-and-standards%205/> (дата обращения: 09.03.2025).

плинарный характер, раскрытие дефиниции должно осуществляться с учетом ее комплексной природы. Юридическое содержание понятия подвижно и зависимо от отрасли применения и цели его использования.

В пенсионном законодательстве понятие «педагогическая деятельность» используется для цели защиты осуществляющих данную деятельность лиц от риска утраты профессиональной трудоспособности ранее достижения общего пенсионного возраста; его базовый квалификационный признак — повышенные психофизиологические нагрузки, связанные с неблагоприятным воздействием обусловленных спецификой и характером профессиональной деятельности факторов, формализованный идентификационный критерий — место работы и должность, субсидиарный оценочный критерий — характер выполняемых функций, условия и характер деятельности.

В социально-трудовом законодательстве искомое понятие используется для характеристики трудовой функции с целью наделения педагогических работников специальным статусом, позволяющим обеспечить качество образовательного процесса. Базовый признак должности педагогического работника — педагогическая трудовая функция — непосредственное осуществление работником педагогической деятельности. Основываясь на результатах анализа описаний должностных обязанностей и трудовых функций педагогических работников в подзаконных актах, под «педагогической де-

ятельностью» в социально-трудовом контексте предлагаем понимать педагогическое взаимодействие с обучающимися в рамках образовательного процесса. Формализованные идентификационные критерии педагогического работника, осуществляющего педагогическую деятельность — соответствие занимаемой им должности разделу I Номенклатуры должностей (должности педагогических работников), состояние в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Понятие «педагогическая деятельность» в составе исключения из запрета на совмещение основной и дополнительной деятельности используется для обеспечения допуска компетентных лиц к социально-полезной деятельности при одновременном сохранении условий для беспрепятственного выполнения ими основных обязанностей. Такое понимание цели делает возможным использование социально-трудового понятия и базового признака педагогической деятельности для оценки осуществляемой деятельности с точки зрения соблюдения законодательных запретов. Устойчивые формализованные идентификационные критерии педагогической деятельности в рассматриваемом аспекте не выработаны, дискреционная оценка производится правоприменителем ретроспективно при постановке вопроса о нарушении запрета.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Верстукова Е. Н. К вопросу об анализе понятия «педагогическая деятельность» // Проблемы современного педагогического образования. — 2020. — № 68-2. — С. 55–59. — EDN OHUSFT.
2. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики: учебное пособие. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1992. — 154 с.
3. Горовая В.И., Тарасова С.И. Педагогическая деятельность как категория педагогики: проблемы и направления исследования // Наука. Инновации. Технологии. — 2004. — № 36. — С. 148–157. — EDN PJFRUN.
4. Кудрявцев М. Д., Панов Е.В., Шеслер В.А. Понятие и сущность педагогической деятельности // Научный журнал «Дискурс». — 2018. — № 1(15). — С. 74–80. — EDN YLYSLC.
5. Любогор О. В. Праксеологический подход к анализу результативности педагогической деятельности: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. — СПб., 2011. — 26 с. — EDN QHWQQR.
6. Матюшенко С. В. Теоретические исследования педагогической деятельности // Омский научный вестник. — 2009. — № 6 (82). — С. 116–120. — EDN MWJTYD.
7. Саркисьян Т. Н. Педагогический процесс как целостное явление // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2014. — № 6. — Т. 6. — Ч. 1. — С. 139–143. — EDN TIXKSV.
8. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. Учебн. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Слостенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 576 с.
9. Сенько Ю. В. Предмет педагогической деятельности // Модернизация профессионально-педагогического образования: тенденции, стратегия, зарубежный опыт: материалы международной научно-практической конференции (г. Барнаул, 13–15 октября 2014 г.). — Барнаул: АлтГПУ, 2016. — С. сс-27. — EDN STSWBV.
10. Усачева Е. А. Понятие «педагогическая деятельность» как категория педагогической науки: поиск содержания // Юридическое образование и наука. — 2024. — № 4. — С. 38–41. — DOI 10.18572/1813-1190-2024-4-38-41.

REFERENCES

1. Verstukova E. N. K voprosu ob analize ponyatiya «pedagogicheskaya deyatel'nost'» [On the issue of analyzing the concept of «pedagogical activity»] // Problems of modern pedagogical education. — 2020., No. 68-2, P. 55–59. — EDN OHUSFT.
2. Ginetsinskii V. I. Osnovy teoreticheskoi pedagogiki: uchebnoe posobie [Fundamentals of theoretical pedagogy: a teaching aid.]. — Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskii universitet, 1992. — 154 p.
3. Gorovaya V.I., Tarasova S.I. Pedagogicheskaya deyatel'nost' kak kategoriya pedagogiki: problemy i napravleniya issledovaniya [Pedagogical activity as a category of pedagogy: problems and directions of research] // Nauka. Innovatsii. Tekhnologii. — 2004, No. 36, P. 148-157. — EDN PJFRUN.
4. Kudryavtsev M. D., Panov E. V., Shesler V. A. Ponyatie i sushchnost' pedagogicheskoi deyatel'nosti [The concept and essence of pedagogical activity] // Nauchnyi zhurnal «Diskurs». — 2018, No. 1(15), P. 74–80, EDN YLYSLC.
5. Lyubogor O. V. Prakseologicheskoi podkhod k analizu rezul'tativnosti pedagogicheskoi deyatel'nosti [Praxeological approach to the analysis of the effectiveness of pedagogical activity]. — Abstract of Ph. D. thesis. — Saint Petersburg, 2011, 26 p. — EDN QHWQQR.
6. Matyushenko S. V. Teoreticheskie issledovaniya pedagogicheskoi deyatel'nosti [The concept and essence of pedagogical activity] // Omsk Scientific Bulletin. — 2009, No. 6(82), P. 116–120. — EDN MWJTYD.
7. Sarkis'yan T.N. Pedagogicheskii protsess kak tselostnoe yavlenie [The pedagogical process as a holistic phenomenon] // Historical and Social-Education Idea. — 2014, No. 6, Vol. 6, Part 1, P. 139–143, EDN TIXKSV.
8. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyonov E. N. Pedagogika. Uchebnoe posobie [Pedagogy. Study guide]. — Moscow: Izdatel'skii tsentr «Akademiya», 2013. — 576 p.
9. Sen'ko Yu.V. Predmet pedagogicheskoi deyatel'nosti [Subject of pedagogical activity] // Modernizatsiya professional'no-pedagogicheskogo obrazovaniya: tendentsii, strategiya, zarubezhnyi opyt: materialy

mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. – Barnaul: Altaiskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet, 2016, P. 23–27. – EDN STSWBV.

10. *Usacheva E. A.* Ponyatie «pedagogicheskaya deyatel'nost'» kak kategoriya pedagogicheskoi nauki: poisk sodержaniya [The concept of «pedagogical activity» as a category of pedagogical science: the search of content] // *Yuridicheskoe obrazovanie i nauka.* – 2024, No. 4, P. 38–41. – DOI 10.18572/1813-1190-2024-4-38-41.

Информация об авторе

УСАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Центрального филиала Российского государственного
университета правосудия имени В. М. Лебедева, г. Воронеж,
Российская Федерация
e-mail: usacheva_e@inbox.ru

About the author

ELENA A. USACHEVA

Candidate of Sciences (Law), associate professor
of the Department of civil law disciplines the Central Branch
of the Lebedev Russian State University of Justice, Voronezh,
Russian Federation
ORCID: 0000-0001-6960-138X

Статья поступила в редакцию 05.01.2025; одобрена после рецензирования 26.01.2025; принята к публикации 29.03.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 05.01.2025; approved after reviewing 26.01.2025; accepted for publication 29.03.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.